

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ
РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ З КРИМУ:
ПОЛІТИЧНІ, ЮРИДИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ,
УПРАВЛІНСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

*Матеріали науково-практичної конференції
4 вересня 2018 р.*

Київ–Одеса
Фенікс
2018

УДК 342.1

*Рекомендовано до друку Експертною радою
Представництва Президента України
в Автономній Республіці Крим,
протокол № 3 від 4 вересня 2018 р.*

Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти : матеріали науково-практичної конференції (4 вересня 2018 р., м. Київ). / Представництво Президента України в АРК. – Київ-Одеса : Фенікс, 2018. – 178 с.

ISBN 978-966-928-361-0

У збірці викладено тези учасників науково-практичної конференції, проведеної 4 вересня 2018 р. у Національній академії державного управління при Президенті України на виконання Плану невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки, затвердженого розпорядженням Постійного Представника Президента України в АРК № 17 від 20 червня 2018 р. Матеріали призначені для використання органами влади, науковими, експертними та навчальними установами.

УДК 342.1

ISBN 978-966-928-361-0

© Представництво Президента
України в АРК, 2018

*КОСТРУБА Анатолій Володимирович,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права навчально-наукового
Юридичного інституту Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,*

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Одним із ключових проблем сучасної цивілістичної правової думки є питання забезпечення ефективного захисту права учасників цивільних правовідносин. Слід зазначити, що право хоча і проголошене в законі, але не забезпечене з боку держави необхідними заходами захисту, може розраховувати лише на добровільну повагу з боку неуправомочених осіб, набуваючи при цьому статусу лише морально забезпеченого права, що покоїться тільки на авторитеті держави та високій правосвідомості членів суспільства.

Конституція України декларує, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Держава забезпечує захист всіх суб'єктів права власності та їх рівність перед законом. В той же час, реалії сьогодення вимагають від влади корегування конфігурації механізму захисту цивільних прав.

Так, неконституційні дії окупаційних органів управління на території Кримського півострову, протягом березня 2014 р. – до теперішнього часу призвели до прийняття органами державної влади України низки актів правозастосування з метою захисту суверенітету України, забезпечення економічної безпеки, а також впорядкування відносин між державою України та її громадянами, які перебувають на її тимчасово окупованій території.

Не зважаючи на політичну доцільність такого нормотворення, слід наголосити на необхідності не тільки формального гаран-

тування, але й визначення дієвих правових механізмів захисту конституційних прав громадян України в процесі регламентації суспільного життя в новітній історії України.

Прийняття Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014р. №1207-VII має на мету визначити правові контури гуманітарної і соціально-економічної захищеності громадян України, які перебувають на збройного конфлікту і тимчасової окупації. Аналогічну мету має Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014р. №1636-VIII. В той же час слід визнати, що більшість положень вказаних правових актів мають декларативний характері не забезпечені дієвим механізмом правозахисту інтересів громадян.

Досліджуючи вказане в цивільно-правовому контексті, слід відокремити наступні проблемні питання забезпечення цивільних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України або вимушено переселені з неї на материкову частину України, що вимагають не тільки широкої наукової і політичної дискусії, але й негайного законодавчого вирішення.

1. Потребує правової регламентації визнання на території материкової частини України встановлених юридичних фактів в межах тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Вказане обумовлено тим, що відповідно до статті 9 Закону № 1207 будь-який акт органу державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб на території Автономної Республіки Крим, який виданий не у відповідності до чинного законодавства України є недійсним і не створює правових наслідків.

В той же час, реалії повсякденного життя (народження дитини, вступ в шлюбні правовідносини, отримання освіти, смерть фізичної особи, досягнення пенсійного віку тощо) вимагають зміни підходу до легалізації фактів встановлених в офіційних документах неконституційних органів управління на тимчасово окупованій території України під час їх використання громадянами України на материковій частині України.

Вважаємо за необхідне законодавче закріплення обов'язку визнання органами державної влади і місцевого самоврядування в Україні документів, виданих окупаційними органами влади і управління на території Автономної Республіки Крим, зміст яких підтверджує конституційні права і свободи громадянина України, гарантовані ст. 21 – 68 Конституції України відповідно до норм міжнародного публічного права.

2. Необхідно правовий вплив державного регулятора на діяльність окремих кредитних установ з метою належного виконання ними цивільно-правових зобов'язань із договорів банківського рахунку і банківського вкладу.

Відповідно до Постанови правління НБУ «Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території АРК і міста Севастополя» № 260 від 06 травня 2014 р. заборонено надання фінансових послуг кредитними установами клієнтам доміцилієм яких є АРК. В наслідок цього припинено доступ і обслуговування операції за рахунками клієнтів, що виконується банком.

3. Доцільним є проведення конституційного контролю змісту норм Постанови правління НБУ Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» № 699 від 3 листопада 2014 р. Відповідно до п.1 вказаного правового акту громадяни України, які зареєстровані на тимчасово окупованій території АРК є нерезидентами, що звужує обсяг конституційно-правових гарантій встановлених ст. 25, 64 Конституції України.

**НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ
РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ З КРИМУ:
ПОЛІТИЧНІ, ЮРИДИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ,
УПРАВЛІНСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ**

*Матеріали науково-практичної конференції
4 вересня 2018 р.*

Підписано до друку 22.11.2018.
Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Ум-друк. арк. 10,34. Зам. № 1811-12.

Видавник і виготовлювач ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №1044 від 17.09.02)
м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25. Тел. (048) 7777-591.
e-mail: fenix-izd@ukr.net www: law-books.od.ua